

Wilmer Antonio Sánchez Sierra

antoniowilmer27@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4488-940X>

Docente de Matemáticas en la Institución Educativa de Pica Pica viejo del Puerto Libertador en Córdoba, Colombia. Estudiante de Doctorado en educación con énfasis en Educación Académica en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología - UMECIT. Panamá.

Cómo citar este texto:

Sánchez Sierra, W. A. (2024). Propuesta de intervención pedagógica para disminuir la deserción escolar en instituciones educativas de zonas rurales. REEA. No. 15, Vol. IV. Diciembre 2024. Pp. 1-4. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <http://www.eumed.net/es/revistas/revista-electronica-entrevista-academica>

Recibido: 15 de junio 2024.

Indexada y catalogado por:

Aceptado: 06 de julio de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONAS RURALES

PROPOSAL OF PEDAGOGIC INTERVENTION TO DIMINISH THE SCHOOL DESERTION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF RURAL AREAS

Wilmer Antonio Sánchez Sierra

Estudiante de Doctorado en educación con énfasis en Educación Académica en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT).

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4488-940X>
antoniowilmer27@gmail.com

Editor:

En el número 13, del Volumen IV, correspondiente a la Revista Electrónica Entrevista Académica, publicado en diciembre del año anterior, -publicación que leo regularmente- con beneplácito encuentro el artículo titulado “Desde el campo, educando con amor”, de los autores: Martina, González y Pierantoni, (2023) colegas que desde Argentina y Cuba abordan según sus palabras un el efecto de invisibilidad y/o reducción de los factores culturales endógenos y de los contextos diversos que alcanza evidencia generalizada en la educación rural; para el que escribe un importante referente actual de una cultura del silencio patente en los ámbitos rurales colombianos en los que aumenta la deserción escolar.

Es precisamente, manuscritos tan bien concebidos como este, los que apuntalan el proceso de investigación doctoral que se desarrolla, al estar en plena armonía con el criterio de los investigadores citados en que: las vivencias educativas manifiestas en factores socioculturales, condicionantes socioeconómicas y la pendiente atención a la heterogeneidad en estos contextos, devienen en factores incidentes para el reclamo del cambio de paradigma educacional rural; máxime en indicadores de calidad como la retención escolar VS deserción.

Por su puesto, entre estas condicionantes y factores hay de tipo cultural, económico, sociopolítico, que de manera multireferencial impactan negativamente en los padres de los escolares como importantes decisores adaptados a una realidad cambiante y compleja que le moviliza para aceptar o inducir a la deserción escolar. Algunos evalúan desde fueros hasta irrisorios la complejidad de este fenómeno educativo y tratan sobre todo resolver desde normativas que no producen más que marcos estatutarios que se enfrían en gavetas e oficinas directivas.

La realidad es más cruda y compacta en tanto, la idea es transitar del pensamiento a la acción, la política educativa debe ser un ente vivo que movilice las transformaciones educacionales, máxime en medio de las complejidades de los entornos rurales colombianos, los que se caracterizan por flagelos de desplazamiento, contingencias medioambientales y otras. Incluso, en el artículo que se analiza, de manera magistral los autores realizan un enlace con el potencial futuro del escolar rural para su inserción en la educación terciaria que es un retrato de lo experiencial hasta ahora encontrado:

“Las condicionantes expuestas conllevan a cuestionar si esta es valorada por los demás sistemas educativos de la región como una característica positiva o si refleja un retraso evolutivo desventajoso para los educandos del ámbito rural, que luego deben insertarse en las escuelas de las urbes para proseguir sus estudios y se encuentran frente a una situación completamente distinta, de difícil adaptación, que los puede arrastrar a un pseudo fracaso escolar”. (Martina, González y Pierantoni, 2023, pp.82-83.)

Al bazar estos análisis en una investigación acción participativa, que logre aportar un cambio a esa realidad, la investigación doctoral propuesta, que busca sobre todo el alcance de una “Propuesta de intervención pedagógica para disminuir la deserción escolar en instituciones educativas de zonas rurales” es una alternativa para hacer frente a los elementos antes expuestos. Ente la intención del autor está que los componentes de la Pedagogía Crítica, las observaciones de autores como los citados y máxime la identidad y reflejo de la realidad educativo-rural de Córdoba en Colombia, posibiliten la caracterización, diagnóstico, planificación y ejecución de acciones pedagógico transformadoras que conlleven a mejorar la retención escolar.

Editor, este no es un tema que sea desconocido, pero en la REEA aunque hay avances de proyectos de investigación como PIER, se aprecia no está incluido en los potenciales aportes, por lo que parece atinado abordar dicha línea investigativa si lo consideran así los directivos de la red.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

. Soledad Martina, S. González Labrada, GC. Pierantoni, A. (2023). Desde el campo, educando con amor. *REEA*, IV(13), 78-91. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica.

<http://www.eumed.net/es/revistas/revista-electronica-entrevista-academica>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.